

XI Congresso Português de Sociologia
*Identidades ao rubro: diferenças, pertenças e
populismos num mundo efervescente*
Lisboa, 29 a 31 de março de 2021

Área temática:

Diversidades Culturais e Espaços de Intervenção

“Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a novo residente e a empreendedor - uma nova perspetiva na dinâmica da região”

VIEIRA, Elsa;
Universidade Aberta; elsa.vieira@uab.pt

Resumo

Esta exposição propõe o debate sobre a demanda no Turismo na região do Algarve e o fenómeno do turista que se prolonga como residente.

Na observação do território em estudo, muito se replica o turista que se transforma em migrante, não por necessidade, mas sim por opção e ou oportunidade. Este fenómeno da mobilidade de comunidades migrantes oriundas de países economicamente mais avançados, é pouco estudado.

A prática turística neste território e os recursos naturais que tem para oferecer, convidam a uma aprazível tranquilidade, a um prolongar das férias, a experienciar uma mudança de vida almejada por parte desta população aqui objeto de análise.

Esta comunicação tem como objetivo aferir as interações e os comportamentos sociais e culturais existentes entre esta comunidade imigrante e a população autóctone, bem como defrontar o impacto destes novos residentes na economia local.

Utilizando uma metodologia qualitativa, procura-se aferir elementos padronizados no discurso recolhido pelo método de entrevista exploratória, a quarenta imigrantes. Os depoimentos foram segmentados e trabalhados através do software Maxqda (Kuckartz & Rädiker, 2019).

Concentramos a reflexão teórica na interculturalidade presente e adicionamos neste artigo uma nova perspetiva de análise dos movimentos migratórios, diante da presença dispersa das comunidades oriundas das classes média e alta, ancorando aportes quer económicos quer culturais que, porventura, contribuem para dinamizar a região do Algarve.

Palavras-chave: Algarve; Turismo; Migração; Interculturalidade; Empreendedorismo

XI _APS- 18518

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspectiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

Abstract

This issue proposes a debate on the Touristic demand in the Algarve region and the phenomenon of the tourist who becomes new resident.

In the observation of the territory under study, the tourist who becomes a migrant, is not out of necessity, but by his choice and or opportunity. This phenomenon of mobility of migrant communities from more economically advanced countries is little studied.

The tourist practice in this territory and the natural resources it has to offer, invite you to a pleasant status of tranquility, to extend your vacation, to experience a change of life, that is desired by this population object of analysis.

This communication aims to assess the interactions and social and cultural behaviors that exist between this immigrant community and the indigenous population, as well as confront the impact of these new residents on the local economy.

Using a qualitative methodology, we seek to assess standardized elements in the discourse collected by the exploratory interview method with forty immigrants. The testimonials were segmented and worked through the Maxqda software (Kuckartz & Rädiker, 2019).

We focus the theoretical reflection on the existing interculturality and add in this article a new perspective of analysis of migratory movements, given the dispersed presence of communities from the middle and upper classes, anchoring both economic and cultural contributions that, perhaps, contribute to dynamize the Algarve region.

Keywords: Algarve; Tourism; Migration; Interculturality; Entrepreneurship

XI_APS- 18518

I-Introdução

A temática do Turismo no Algarve tem sido alvo de variadas análises (Cunha, 2009; Halloway, 2007; OMT, 2003; Turismo de Portugal, 2017, 2020; Turismo do Algarve, 2017) e não se esgota na ordem de trabalhos, uma vez que nesta região a atividade apresenta-se como o principal motor económico e que agrega a partir desta variados outros serviços.

O ecossistema do Algarve, muito pelas suas características climáticas e paisagens amenas, tem sido o destino escolhido por transeuntes provenientes de diversas nacionalidades (PORDATA, 2020). Nesta diáspora, muitos escolhem a região para desfrutar dos recursos deste território periférico, dotado de sol e mar, mas não só. No limbo desta atividade surge o fenómeno dos movimentos migratórios motivados em maioria pela procura de qualidade de vida (Covas, 2004; Malheiros e Padilha, 2010), mas também por oportunidades.

O **objeto** do nosso estudo é a comunidade migratória de classe média e alta, residente e com atividade empresarial na região do Algarve.

Este fenómeno migratório que aqui nos propomos focar, pode entender-se como atípico, uma vez que a população objeto deste estudo não se enquadra nos padrões de vulnerabilidade mais trabalhados neste campo de estudos (Malheiros et al., 2010; Oliveira, 2016). Todavia e muito por isso, esta população, que em bom número vem residir e empreender no Algarve, carece de desmistificações e análises de campo, as quais têm sido incipientes no campo de estudos sociológicos e carecem de reflexão concertante a este território. O conceito de comunidade migrante não deixa de ser aqui incluso, independentemente da origem, nacionalidade ou classe social do imigrante.

Importa tomar nota que, do universo de residentes na região do Algarve – 467475 – 22% são comunidades imigrantes (INE, 2021; PORDATA, 2020).

A população do Reino Unido constitui a maior faixa dos imigrantes residentes no Algarve, inclusive a nível de todo o continente português registam-se 17230 ingleses, sendo que 23023 habitam nesta região, concluindo-se ser aqui a maior proporção demográfica desta nacionalidade (PORDATA, 2020). Concentram-se sobretudo em aglomerados nas localidades de Loulé, Lagos e Albufeira. Em Loulé encontramos-os massivamente no denominado *golden triangle*, mais precisamente na Quinta do Lago, Almancil.

Neste quadro, cabe esclarecer - e também perante os últimos acontecimentos que tratam da saída do Reino Unido da União Europeia e os conflitos sociais e económicos advenidos, como o Brexit -, que a população de nacionalidade inglesa já vinha habitando a região muito antes do acordo europeu da moeda única (Oliveira, 2016), sendo por tal esta ocorrência irrelevante nos objetivos desta análise.

Outras nacionalidades também enquadradas no objeto do estudo são a holandesa, dinamarquesa, francesa e alemã. O que têm em comum nesta seleção é o facto de

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspectiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

terem escolhido o Algarve como ‘casa’ e a relação de pertencerem a uma esfera social com esse poder de escolha.

Observamos, pois, que, estas comunidades imigrantes aqui em estudo se enquadram economicamente numa classe média ou alta (são sobretudo oriundos de países mais desenvolvidos e com índice per capita maior que Portugal), as quais se deslocam para residir motivados pela dita qualidade de vida (Oliveira, 2016). É importante tomar nota que esta população não vem somente fortalecer o consumo local, vem também e sobretudo instalar práticas empreendedoras neste território (IFDEP, 2015b).

É **objectivo** deste estudo identificar o impacto local desta comunidade migrante, quer a nível social, quer a nível económico.

Partindo de uma recolha empírica a quarenta residentes de nacionalidade estrangeira que se habitam e empreendem na região do Algarve, iremos desenvolver o presente artigo e os resultados apurados através de uma **metodologia de análise qualitativa**, em torno dos conceitos-chave aqui desde já cimentados: Algarve, Turismo, Migrações; Interculturalidade e Empreendedorismo.

Para ir ao encontro do objetivo deste artigo procuramos respostas a **questões prementes** as quais se prendem com dois pontos-chave: a interação da população migrante com a população autóctone; o movimento financeiro gerado pela comunidade migrante na sua atividade laboral e empreendedora sediada neste território.

II Enquadramento teórico e conceptual

O **Algarve** é uma das sete regiões do NUTS II de Portugal, tem como capital de distrito a cidade de Faro e é composto por dezasseis municípios. Apresenta uma dimensão longitudinal aproximada de 166 km (distância em linha reta de Sagres a Vila Real de Santo António) e representa uma superfície aproximada de 5000 km². É banhada a sul e a oeste pelo oceano atlântico e a leste pelo rio Guadiana – fazendo fronteira com Espanha. Destarte, na pequena região encontramos o interior e o litoral. A norte apresenta uma morfologia montanhosa, já a sul encontramos planícies (Santos et al., 2015). O Algarve é a região mais meridional de Portugal Continental, situando-se entre as latitudes Norte 36° 31' 44'' e 36° 57' 42'' e as longitudes 7° 23' 35'' e 8° 59' 49'', a Oeste do meridiano de Greenwich (Cluster do Mar, 2011).

O Algarve é dotado de um ecossistema muito próprio e sem prejuízo ao exposto relativamente a quaisquer dificuldades estruturais e políticas, não é demais evidenciar o que nos oferece, *i.e.*, localização com clima ameno e estável, boas praias, terrenos férteis para a agricultura, larga costa para a pesca, zonas com riqueza interior no que diz respeito ao património material e imaterial - edifícios históricos e riqueza cultural.

O turismo faz parte da identidade do Algarve. A população autóctone já não vive sem o turista. **Turismo** é a atividade que mais gera dinâmica na região e que muito preocupa também no respeitante à sua sazonalidade.

No contexto pandémico recente, a atividade foi das mais penalizadas, sobretudo pela dificuldade e até interdição de mobilidades internas e externas, diante das medidas governamentais impostas em termos nacionais e globais.

Torna-se prioritário reinventar a economia para além de sol e mar, valorizando outros recursos existentes no território, recursos esses que valorizem o património material e imaterial no local, recursos que permitam novas visões e perspetivas de trabalhar a região. A debilidade da economia assim o exige (ACRAL, 2020).

Neste enfoque, temos presente que é também o turismo que nos traz novas 'gentes' à casa e que são também essas novas 'gentes' – objeto deste estudo – que trazem mais contributos ao território. Importa identificar em que medida esses contributos constituem mais-valias para a região.

Migração

Em paralelo aos novos residentes, encontramos a movimentação inversa de alguns autóctones. O despovoamento produzido em alguns locais mais interiores do território algarvio, provocado pela saída de nativos em busca de empregabilidade e melhores condições de vida, passa a ser colmatado pela vinda e instalação de novos residentes, no caso, os imigrantes aqui em estudo.

Estes fluxos são ilustrativos do claro aumento da mobilidade geográfica na contemporaneidade, proposto por alguns autores e autoras como paradigma de

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspetiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

compreensão social e profundamente imbrincado com a globalização (Sheller e Urry, 2006; Cresswell, 2006).

Apesar da desertificação sentida em algumas localidades mais interiores ou subperiféricas na região, regista-se o incremento da população oriunda sobretudo de outras nacionalidades, que na diáspora, decidem imigrar e obter aqui o seu estatuto de residente. Vêm aproveitar o potencial existente e também restaurar o imobiliário local. Este cenário, por sua vez, prediz uma gentrificação imobiliária, que poderá ser alvo de variados entendimentos e reflexões, mas que não constituem aqui relevo principal para o nosso quadro de análise.

A população imigrante residente no território do Algarve totalizava à data de 2020 o numérico de 103 554 imigrantes (PORDATA, 2020). São estes provenientes maioritariamente do Reino Unido de outros países europeus.

O Algarve poderá deste modo descrever-se como uma entidade compósita, uma ‘manta de retalhos’ onde vislumbram diferentes identidades – naturalidades e nacionalidades.

Interculturalidade

A questão que indubitavelmente emerge deste fenómeno migratório prende-se com o seu entendimento na dimensão cultural, matéria que neste ponto nos propomos desenvolver.

No que tange ao conceito de multiculturalismo, terminologia mais contemporânea no meio académico, resumimos a constatação de múltiplas culturas num mesmo espaço. O modo como estas diferentes culturas se comprometem e as condicionantes que as influenciam, sobretudo em ambiente laboral é alvo de nossa atenção.

Segundo o estudo de Covas (2004), apesar da tendência destas comunidades a agruparem-se e isolarem-se entre si, por vezes até num círculo de convívio mais restrito, é inevitável que acaba por coexistir uma partilha, fruto do contacto com os autóctones, uma miscigenação que produz uma multiculturalidade regional, com usufruto para ambos. Como proposto por Vieira e Oliveira (2016) a partilha de *know-how* do global enriquece o local e vice-versa, no entendimento contextual que o cruzamento de culturas poderá ser enriquecedor, quer ao nível de conhecimento partilhado, educação, cultura e também de atividades económicas.

As subculturas podem promover pontos de vista alternativos à cultura dominante, cooperando para o *mainstream* estrutural (Cucho, 2010). Os costumes de um povo podem alterar-se e ou acrescentar-se sintomaticamente com o tempo cronológico.

Respeitante à multiculturalidade presente, entendemo-la como uma mais-valia na medida que vem enriquecer o capital simbólico, *i.e.*, os recursos exógenos nesta região. No estudo citado (IFDEP, 2015a), os autores e autoras envolvidas prelidam o empreendedorismo imigrante como uma aquisição de novos recursos, novas competências, dinamismo económico nas regiões afetas. Complementamos esta premissa através do conceito de *embeddedness*, o qual presume as múltiplas interações sociais num mercado único, global (Polanyi, 1971). Para além disso, constitui uma abertura para incrementar trocas comerciais, *i.e.*, internacionalizar, recorrendo-se sempre que possível de abertura governamental no acolhimento de novas comunidades, assim como o define a legislação parlamentar (Assembleia da República, 2016). Neste entorno, outro conceito se sobrepõe: a interculturalidade.

O termo de interculturalidade tem como fundamento a consciencialização e o respeito pela diversidade na interação entre duas ou mais culturas, impõe a intenção de fomentar o diálogo e a relação entre essas culturas (Ramos, 2011). Registamos nesta dinâmica a intervenção da Rede Portuguesa de Cidades Interculturais –RPCI– que tem como objetivo promover o desenvolvimento e a implementação de políticas de integração de imigrantes, a gestão da diversidade e o diálogo intercultural. Esta rede tem em cada região uma autarquia como parceira, no Algarve é acolhida pelo Município de Portimão. A interculturalidade depende da estrutura existente em determinado território, *i.e.*, de obstáculos comunicativos, de debilidades de políticas governamentais, de hierarquias sociais e sobretudo de diferenças económicas (Santos, 2009).

Sem prejuízo ao exposto, reforçamos que a interculturalidade pressupõe ainda a naturalização das diferentes culturas concentradas num determinado local, procedendo ao reconhecimento da centralidade do próprio código que é utilizado por cada uma destas. E é esse comportamento que apuramos dos discursos recolhidos em entrevista e com que caracterizamos a região do Algarve.

Do cruzamento e valorização de diferentes culturas surgem muitas vezes visões empreendedoras e novas oportunidades (Malheiros et al, 2010; Oliveira, 2016). Empreendedorismo e interculturalidade são uma realidade cada vez mais patente no território em estudo. A globalização e um conjunto de factores a esta subjacente, convidam a este cenário.

Empreendedorismo

O escopo desta comunicação desenvolve-se sobre o território do Algarve numa perspetiva trilogica entre turismo, migração e empreendedorismo, pelo que consideramos relevante recorrer à categorização abrangente respeitante à empresarialidade existente. Segundo publicações estatísticas (PORDATA, 2021) Verificamos que cerca de metade deste universo classifica-se como PMEⁱ.

Em termos demográficos a maioria das empresas concentram-se no norte do país e em seguida na zona de Lisboa. Os arquipélagos contam com o menor número de

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspectiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

empresas e no continente destaca-se a região do Algarve com apenas 37.166 empresas (INFOEMPRESAS, 2022).

Na caracterização do tecido económico do território do Algarve, observamos que o setor de serviços prevalece, existindo pouca indústria de transformação. O setor de agricultura e pescas, face aos novos programas de apoio da união europeia, tem vindo a desenvolver-se, mas não o suficiente. Inserido no indicador dos serviços e do comércio, a atividade do Turismo -Alojamento e restauração- é, como expectável, predominante na região.

Encontramos porém uma taxa empresarial deficitária (INFOEMPRESAS, 2022), sendo que a região do Algarve, à data de 2021, ocupa o mais baixo índice de empresas a nível continental, logo a seguir ao Alentejoⁱⁱ e às ilhas.

Torna-se neste contexto salutar estimular práticas empreendedoras, inovar o mercado económico desta região. Nesta linha, analisamos as práticas trazidas pela comunidade imigrante em estudo. Numa tríade de definições (diversidade, interculturalidade, cultura), importa-nos destringir o que tacitamente acompanha esta reflexão: a cultura.

Quando imigramos é de prioritária preocupação o conhecimento da cultura do nosso destino. Ainda mais o é se nesse mesmo destino pretendemos realizar práticas empreendedoras. Com este propósito, Hofstede (2005) e Trompenaars (2012) desenvolveram um exaustivo estudo sobre dimensões culturais padronizando os territórios com valores culturais aproximados. Portugal, segundo os autores (Hofstede, 2005) enquadra-se com maior enfoque numa dimensão de aversão à incerteza (receio de empreender, receio de correr riscos), o que leva a comportamentos regrados e pacíficos por parte da agência diante da estrutura (Giddens, 2000). Com isto pretendemos fazer uma analogia ao temperamento passivo da população portuguesa, que eventualmente prediz uma cultura de boa aceitação e hospitalidade. Daqui retiramos que as comunidades migrantes no Algarve, escolheram este destino por se sentirem confortáveis com a cultura humana e social que aqui encontram. Em concomitância importa atender à cultura empreendedora que baliza os países de origem destes novos residentes, esta dita cultura que inevitavelmente trazem como bagagem e que pode estimular novas abordagens sobre empreendedorismo na região mais a sul de Portugal.

III Metodologia

Assente numa metodologia qualitativa (Quivy e Van Campenhoudt, 2008), este estudo utiliza como métodos de recolha de informação o acervo bibliográfico e a entrevista exploratória (Reis e Maroco, 2017). Importa registar como calendarização que a recolha de campo foi efetuada durante o ano civil de 2018, sendo o conteúdo trabalhado em 2019 e esta reflexão teórica contextualizada para a literatura durante o ano civil de 2020, em plena pandemia mundial de covid-19.

No caminho para a recolha de matéria empírica foram realizadas quarenta entrevistas à comunidade imigrante de classe média e alta e oriunda de países da europa, complementada com outras quarentas entrevistas à população autóctone (estas últimas sem teor relevante neste artigo, apenas tacitamente presentes em pequenas passagens que aludem à compreensão da interação social e cultural subjacente).

Para o trabalho de campo utilizamos a técnica de contacto presencial e a gravação em áudio das entrevistas. Posteriormente estilizamos o conteúdo apurado para formato escrito e trabalhamos os elementos padrão em correlação com a literatura e o estado da arte. Aferimos postulados teóricos que facilitem a compreensão do objeto de estudo – comunidade imigrante - e dos objetivos, i.e., a interculturalidade presente no território alvo, bem como os contributos sociais, culturais e económicos da comunidade estudada para esse mesmo território.

Não obstante a linha condutora assumida, recolhemos também elementos mensuráveis, e.g., utilizando pontualmente neste caso o método de recolha na literatura estatística (INE, 2021; PORDATA, 2020). Tal necessidade surge no sentido de fortalecer com maior rigor teórico as premissas resultantes da análise presente neste trabalho, permitindo corroborar parâmetros nos resultados apresentados como considerandos finais.

Foi elaborada uma matriz de codificação para segmentar os elementos empíricos recolhidos de modo a que a análise de conteúdo se realizasse através do software MaxQda (Kuckartz & Rädiker, 2019).

As considerações finais resultam de aferições deste trabalho qualitativo, que, diante dos discursos das entrevistadas, retirou as bases que tinham enquadramento no fio condutor conceptual, teórico e científico deste estudo no domínio da Sociologia. Os resultados procuram responder aos dois objetivos propostos: identificar a interculturalidade e os contributos do objeto de estudo para o território afeto.

A disposição escrita desta comunicação seguiu a ordem dos conceitos-chaves identificados, terminando com a apresentação dos elementos da análise e das considerações finais da mesma.

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspectiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

IV Elementos em análise

Como já refletido na introdução deste artigo, a população migrante que reside neste território fixa-se por opção de busca qualidade de vida, sendo que, sem generalizações, oriundos do Reino Unido e de outros países europeus, vêm munidos com meios de subsistência, bem como com perspectivas de vida e novo know-how que trazem na bagagem para o destino que escolhem de livre-arbítrio (Weber, 2010).

Importa desvelar os setores de atividade presentes na recolha do trabalho de campo.

SETOR	Atividades	Função desempenhada
PRIMARIO	Agricultura Biológica	Cultivo na Terra
SECUNDARIO	Fábrica Azeite	Indústria de média e pequena transformação
	Fabrica Cortiça	
	Artesã de Peças de adorno	
	Fabrico de Queijos	
TERCIÁRIO	Fabrico de Doces Artesanais	
	Est. Hoteleiros; Alojamento Local, Turismo Rural; Agência de Viagens e Golf	Turismo
	Hipermercado; Restaurante, Aluguer equipamentos <i>Catering</i>	C. Alimentos
	Projetos Arquitetura, Engenharia Civil, Paisagismo, <i>Design</i> interiores, Mediação imobiliária, Administração de Imóveis, Domótica, Mobiliário, Toldos	Imobiliário afetos
	Cuidados Paliativos, Ass. de Acolhimento de Animais, Treinadora de Cães	Serviço Social
	Dentista, Elaboração de Próteses, Enfermeira, Veterinária	Saúde
	Coach, Yoga, Terapeuta de medicinas alternativas, Esteticista, Consultora de Imagem	Imagem e Bem-estar
	Lavandaria, Loja de Fardas, Confeção e Costura, Loja de Roupas	Vestuário
	Advogada, Consultora, Incubadora de empresas, Projetista de estudos de viabilidade para empresas, Marketing e Formação	Consultadoria e Formação
	Loja de artesanato, Papelaria	C. a retalho
	Artista musical, Rádio, Empresa Eventos Musicais	Entretenimento
	Comércio de eletricidade, comércio de combustíveis,	Energia
	Comércio de arcas refrigeradoras	Outro Comércio

Tabela 1 -Tipo de Atividades

Por aqui verificamos a heterogeneidade de atividades criadas no território pela comunidade de novos residentes.

A partir dos depoimentos trabalhamos o conteúdo no sentido de apurar a abertura no relacionamento com a população e as entidades locais. Do teor dos discursos foram retirados elementos que entendemos se relacionar com a postura dos novos residentes perante os habitantes nativos e o acolhimento que sentiram, *e.g.*, o que os motivou a residir na região, se já aprenderam ou pretendem aprender a língua portuguesa, se sentem dificuldades no quotidiano no tratamento de assuntos burocráticos com as entidades locais, se fazem parte de associações locais e interagem com a comunidade portuguesa, o que mais gostam nos hábitos e tradições locais e se os replicam, se recomendam a familiares e amigos o território do Algarve.

Importa aferir sumariamente nesta curta exposição que os resultados padronizam a boa relação e a harmonia entre as comunidades -imigrantes e autóctones. Apenas o domínio da língua ainda não se preconiza por quatro dos entrevistados, no entanto a facilidade de comunicação existe porventura porque os habitantes locais também dominam, de modo amplo mas sem generalizações, a língua inglesa. Constatamos que 28 dos entrevistados já adotaram práticas e tradições locais, no que diz respeito à gastronomia (a cataplana de marisco e o xerém são pratos preferidos). Já 37 dos entrevistados trouxeram outros familiares do seu país que também eles pretendem instalar práticas empreendedoras na região. No respeitante aos habitantes nativos, estes entendem que os novos residentes vieram valorizar o seu património imobiliário, algo que é do agrado de muitos.

No refinamento do campo cultural atendemos não somente à multiculturalidade presente, mas também e sobretudo às interações proporcionadas nesta singularidade regional, o que favorece o enriquecimento de competências transversais (Veiga, 2017) na população autóctone e vice-versa.

No estilizar da recolha empírica são expressivas as valências proporcionadas pelas interculturais, *i.e.*, população de diferentes nacionalidades envolvidas nas atividades empreendedoras locais, que indubitavelmente têm em conta os recursos existentes no ecossistema em estudo, a nova composição demográfica, a internacionalização das atividades locais, disseminando neste prelúdio os costumes locais (*e.g.* gastronomia, hábitos de comportamento, tradições festivas, valores).

A realidade multicultural introduz um conjunto de oportunidades identificadas no enclave territorial. Ademais, tendo em conta a predominância do setor do turismo na região, verificamos que a língua inglesa é dominada pela população local, sendo adquirida em contexto das atividades praticadas e na relação com os *stakeholders*, afirmando-se como uma naturalização social característica no Algarve.

Existe uma interculturalidade latente que este ecossistema territorial transporta.

Conciliando este aspeto sociocultural com a ação gerada a nível económico e a criação empreendedora, encontramos caminho para desbravar, quer no aproveitamento de novas perspetivas de negócios que combatam a sazonalidade, quer

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspetiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

na perspetiva de aproveitamento da diversidade humana que se junta assim ao ‘acervo’ de recursos humanos desta região.

A começar pela variável ‘volume de negócios e empregabilidade’ escrutinamos nas tabelas, que é tangível um claro contributo para o nível económico da região. Tendo em conta o registo de 37 166 empresários e empresárias na região (INE, 2021), estes quarenta depoimentos representam arredondado 0,11% do universo.

$$x = \frac{40 \times 100}{37166} = 0,107 \quad (1)$$

Volume anual	Atividades no Barlavento	Atividades no Sotavento
<10,000€	4	3
10,000-30,000€	6	2
30,000-50,000€	0	0
50,000-100,000€	2	1
100,000-300,000€	5	5
300,000€-1,000.000€	3	4
1,000.000-5,000.000€	0	2
5,000.000-10,000.000€	0	1
>10,000.000€	2	0

Tabela 2 – Proveitos líquidos de atividades/ ano 2018

Muito embora o padrão de movimento económico encontrado se situar entre os 100.000 e os 300.000€, destacamos três atividades com maior relevo no mercado, presentes a quatro dos imigrantes entrevistados, *e.g.*, rede de hipermercados; estabelecimentos hoteleiros e fábrica de transformação primária. Estas atividades conferem, conjuntamente, montantes mais avultados superiores aos dez milhões de Euros, faturados neste território e com incidência fiscal em Portugal.

No registo dos discursos recolhidos, constatamos que o volume de negócios dos entrevistados é superior a oitenta e cinco milhões de euros, valor resultante do somatório conseguido por aproximação. É assim evidenciado o contributo destes novos residentes para o desenvolvimento económico da região.

Nesta linha, mais se regista o número aproximado de mil novecentos e sessenta e quatro postos de trabalho gerados. É, pois, axiomático identificar a mais-valia destes contributos empreendedores para o território em estudo.

No diagnóstico qualitativo é salutar para este ponto, concluir que a variável de análise acerca das perspetivas de sobrevivências destas atividades, resulta que se encontram, em maioria, asseguradas, de acordo com os depoimentos. Não obstante, existe sim a necessidade de reforçar sinergias com as instituições públicas e privadas e com o tecido empreendedor na procura de suprir a problemática da sazonalidade que é uma celeuma neste território.

Cogitamos neste cenário que é fundamental que haja uma abertura política e governamental para atrair investidores, novos residentes, no objetivo de dinamizar o tecido económico e sobretudo abrir novos horizontes para a população autóctone. É nesta perspetiva de entendimento da comunidade migrante oriunda de países economicamente mais fortes que nos propomos focar.

É ponto assente que o Turismo serve de veículo para mostrar o potencial da região do Algarve -que amiúde se tem balizado em sol e mar, mas que tem muitos mais recursos por explorar – *terriors*, gastronomia, património material e imaterial para além de, e sobretudo, a interculturalidade presente.

À luz de relatórios técnicos e de especialistas na temática do empreendedorismo (Sarkar, 2010; GEM, 2015; IFDEP, 2015), corroboramos a importância de diversificar os setores de atividade em determinado território. Todavia, para que tal aconteça é prioritário movimentar a estrutura social e política, *i.e.*, as instituições públicas e privadas que possam alimentar esse ideário.

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspectiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

V Considerações Finais

É latente a necessidade de inovar e crescer em contexto sustentável no território do Algarve.

Não obstante, é precisamente em contexto pandémico que se vem reforçar esta mesma necessidade, desta feita com carácter urgente. Há que consciencializar, no sentido de Weber (2010), a Agência (Giddens, 2000) desta região a reinventar-se.

No território do Algarve, Turismo é um conceito que é necessário ampliar. Não somente sol e mar, mas sobretudo Cultura -Material e Imaterial conforme assenta na estratégia de atuação (Turismo do Algarve, 2017).

Contrariando o apanágio de que a diversidade cultural na região do Algarve se dá apenas com a passagem do turista, verificamos que os movimentos migratórios fixam em grande volume, uma variedade de nacionalidades e culturas neste local.

Muitas dos novos residentes não vêm somente usufruir da reforma e da qualidade de vida que este ecossistema oferece, mas também vêm enriquecer a região, uma vez que visualizam oportunidades que os próprios autóctones descuram ou não visualizam com devida atenção.

A presença desta diversidade humana, na perspetiva desta comunicação, procura uma porta aberta por parte do Estado português e das próprias delegações regionais do Algarve para concertar estratégias e condições para a criação de novas atividades económicas. Tais ações serão mais um caminho no sentido de mitigar a retórica da Sazonalidade que vulnerabiliza esta região.

A nível global, mas também a nível local, existe uma necessidade contínua de conquistar novos públicos, criar novos produtos e serviços, i.e., empreender.

O caldeamento cultural desta região favorece essa mesma demanda. Diversos autores corroboram (OCDE, ILO, IFM, 2014) que a diversidade humana -diferentes nacionalidades, idades e ou género - constitui uma vantagem quando o assunto é o desenvolvimento social e económico de um local.

Na súmula dos elementos constituintes, determinamos diferentes considerações de acordo com o vértice de observação.

Em matéria de desenvolvimento social, as estruturas de pertinência concentram-se na construção e partilha de conhecimento que a interculturalidade presente no território possibilita. Uma sociedade aberta, polarizada pela consciência do conhecimento sem

fronteiras, no aproveitamento de recursos, é uma sociedade que caminha para o desenvolvimento.

A interação resultante das atividades empreendedoras neste território, carrega inexoravelmente uma multiplicidade de visões empreendedoras sobre os recursos da região, além de novas demandas inculcadas por diferentes hábitos de consumo e necessidades nos serviços.

Concluimos em matéria de desenvolvimento económico que a presença destas comunidades imigrantes na região e inclusive no papel de empreendedoras constitui fundamento forte para o crescimento local. O número de postos de trabalho criados, o volume de negócios e ainda a dinâmica com outras empresas locais são os indicadores quantitativos tomados no nosso trabalho e que por si são reveladores deste desenvolvimento.

Em paralelo, importa refletir que as novas constituições demográficas resultam em novos paradigmas, que exigem também o reforço do tecido científico das ciências sociais com novos e contínuos estudos. Importa nesta linha acrescentar que cada território possui as suas especificidades (quer geográficas, quer sociais e culturais) e que no caso desta região meridional os estudos têm sido incipientes, pelo que entendemos estar a ‘tocar’ num objeto de estudo pouco trabalhado em matéria de investigação conforme já explanamos na introdução deste artigo.

A diversidade humana, aqui multicultural, produz uma evolução dos perfis empreendedores que, por sua vez, acompanham a metamorfose das sociedades. Esta realidade plasma-se pelo socioconstrutivismo de Vygotsky (Liu e Chen, 2010), ausente nas ciências exatas mas semeado e exigível nas ciências comportamentalistas.

A necessidade de aprofundar com metodologias longitudinais este objeto de estudo - imigrantes empreendedores- é fundamental para fortalecer os resultados apresentados, bem como posicionar estratégias políticas e sociais assertivas sobre os mesmos. Deixamos o repto e assumimos a disponibilidade para uma continuidade académica através dos centros de investigação científica e nomeadamente através da Associação Portuguesa de Sociologia.

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspectiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

VI- Referências bibliográficas

ACRAL (2020). Situação económica do Algarve exige uma resposta imediata por parte do Governo. Notícia publicada no portal da Associação de Comércio Regional do Algarve, In <https://www.acral.pt/pt/noticias/item/502-covid-19-situacao-economica-do-algarve-exige-uma-resposta-imediata-por-parte-do-governo> [18 de março de 2022].

Antunes, Helena (2008) ‘Qual-Quant. Metodologias em Ciências Sociais: uma análise reflexiva’, APS.

Argento, Heloísa (2012). Teoria construtivista. available at http://www.robertexto.com/archivo5/teoria_construtivista.htm/, [29 January 2021].

Assembleia da República (2016). ‘IMIGRAÇÃO Legislação Nacional’. *Assembleia da República, DILP - Divisão de Informação Legislativa Parlamentar* (Recolha de Legislação e Tratamento de Informação). Available at https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Dossie_LegislacaoNacional.pdf, [28 May 2021].

Augusto, Amélia (2014). Metodologias quantitativas/metodologias qualitativas: mais do que uma questão de preferência. Fórum Sociológico [online], pp. 73-77, doi: 10.4000/sociologico.1073 [18 January 2021]

Badenhausen, Kurt (2017). Sweden Heads The Best Countries For Business For 2017. *FORBES - Business and Economy*, available at <https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/12/21/sweden-heads-the-best-countries-for-business-for-2017/#3bf4a4447ecd> [23 March 2021].

Baert, Patrick e Silva, Filipe Carreira da (2014). Teoria Social Contemporânea. Editora Mundos Sociais: Lisboa.

Boava, Diego e Macêdo, Fernanda (2011). Empreendedorismo Explicitado à Maneira dos Filósofos. A Problemática Polissémica Intrínseca ao Empreendedorismo e das suas consequências para o estudo científico da atividade. *V Encontro de Estudos em Estratégia*. ANPAD -Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração, available at <https://docplayer.com.br/423307-Empreendedorismo-explicitado-a-maneira-dos-filosofos.html> [19 January 2021].

Bourdieu, Pierre (2013). Capital simbólico e classes sociais, *Novos Estudos - CEBRAP*, pp. 105–115. doi: 10.1590/S0101-33002013000200008., [18 January 2021].

Cluster do Mar (2011). Retrato Estatístico da Região do Algarve. *Cluster do Mar*, available at <http://www.clusterdomar.com/index.php/temas/case-study/176-retrato-esatistico-da-regiao-do-algarve> [13 May 2021].

Covas, Maria das Mercês (2004). Portugal na rota da imigração dos cidadãos comunitários: o caso da região algarvia. *Sociedades Contemporâneas: Reflexividade e Acção*. Atas do V Congresso Português- Associação Portuguesa de Sociologia.

Cresswell, Tim (2006). *On the move: Mobility in the modern western world*. Taylor & Francis: Oxford

Cuche, Denys (2010). *La notion de culture dans les sciences sociales*. 4th ed. Découverte: Paris.

Cunha, L. (2009). *Introdução ao turismo*. Lisboa: Editorial Verbo.

De Castro, Fábio Fonseca (2012). A sociologia fenomenológica de Alfred Schütz. *Ciências Sociais Unisinos*. UNISINOS - Universidade do Vale do Rio Dos Sinos, doi: 10.4013/csu.2012.48.1.06., [27 March 2021].

ECO (2016). European Cluster Panorama 2016, European Cluster Observatory - Center for Strategy and Competitiveness Stockholm School of Economics, available at <http://www.clustercollaboration.eu/news/european-cluster-panorama-2016-available> [15 March 2021].

GEM (2015). GEM Euroace 2014-2015 Report - Alentejo (Portugal), Centro (Portugal), Extremadura (Spain). Doi: 84-88611-40-4, [10 March 2021].

Giddens, Anthony (1989). *Constituição da Sociedade*. Martins Fo: Lisboa.

Giddens, Anthony (2000). *Dualidade da Estrutura: Agência e Estrutura*. Celta Editora: Oeiras.

Halloway, C. (2007). *The Business of Tourism (7ªEd.)*. New Jersey: Prentice Hall.

Hofstede, Geert (2005). *Cultures and organizations: software of the mind*. McGraw-Hill: Chicago.

IFDEP (2015). *Empreendedorismo nas Comunidades Imigrantes, um Olhar sobre Portugal*, available at http://www.ifdep.pt/assets/empreendedorismo-com_imigrantes_ver_web.pdf [28 March 2021].

ILO (2013). *Global Employment Trends for Youth 2013*, available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf [1 March 2017].

INE (2021). *Total da população residente em Portugal*. Instituto Nacional de Estatística, available at

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspetiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011187&contexto=bd&selTab=tab2 [02 de Janeiro de 2022].

INFOEMPRESAS, portal www.infoempresas.jn.pt

Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text, audio, and video. London: SAGE Publications.

Liu, Chu Chih. e Chen, Ju (Crissa) (2010). Evolution Of Constructivism. *Contemporary Issues in Education Research (CIER)*, 3(4), Doi: 10.19030/cier.v3i4.199., [28 April 2021].

Malheiros, Jorge e Padilha, Beatriz [coord] Rodrigues, Frederica (2010). Mulheres Imigrantes Empreendedoras. In *Colecção Estudos de Género*, 7. CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género: Lisboa, available at http://www.igualdade.gov.pt/images/stories/documentos/documentacao/publicacoes/Mulheres_Emigrantes_Empreendedoras.pdf [11 March 2021].

OCDE, ILO, IFM, WBG. (2014). Achieving stronger growth by promoting a more-gender-balanced economy, available at <https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-policy/ILO-IMF-OECD-WBG-Achieving-stronger-growth-by-promoting-a-more-gender-balanced-economy-G20.pdf> [8 March 2021].

Oliveira, Catarina Reis (2016). Diver-cidades empresariais em Portugal Estratégias de Imigrantes em mercados locais. PhD, ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa, available at [https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/13642/1/PhD Catarina Reis Oliveira 2016.pdf](https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/13642/1/PhD%20Catarina%20Reis%20Oliveira%202016.pdf) [1 May 2021].

OMT (2003). Year book of tourism. Madrid: Organização Mundial de Turismo.

Polanyi, Karl (1971). Trade and market in the early empires. Gateway Editions: Washington

PORDATA (2020). População estrangeira com estatuto legal de residente: total e por algumas nacionalidades. Fundação Manuel Teixeira dos Santos: Lisboa.

Quivy, Raymond e Van Campenhoudt, Luc (2008). Manual de investigação em ciências sociais. 5th ed. Gradiva: Lisboa.

Ramos, Natália (2011). Educar para a interculturalidade e cidadania. Imprensa da Universidade de Coimbra.

Reis, Elisabeth e Maroco, João (2007). Análise Multivariada. Sílabo: Lisboa.

Santos, Boaventura de Sousa (2009). Direitos humanos: o desafio da Interculturalidade. In *Revista Direitos Humanos*: Brasília.

Santos, David et al. (2015). *Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente do Algarve (RIS3 Regional)*. CCDR: Faro

Sheller, Mimi e Urry, John (2006). The new mobilities paradigm. In *Environment and Planning A*, 38 (2), pp. 207-226.

Trompenaars, Alfons (2012). *Riding the waves of culture : understanding diversity in global business*. Hodder & Stoughton General Division: London.

Turismo de Portugal (2017). *Demografia e Geografia - Portal de Turismo do Algarve. Turismo de Portugal*, available at <http://www.visitalgarve.pt/visit-algarve/vPT/DescubraARegiao/99/Demografia+e+Geografia/>

Turismo de Portugal (2020). *Estratégias Turismo 2027*. In <https://www.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/estrategia/estrategia-turismo-2027.pdf>

Turismo do Algarve (2017). *O Perfil do Turista que visita o Algarve*. Universidade do Algarve.

Veiga, Sara Lia (2017). *As Soft Skills de Finalistas Universitários: Alinhamento ou Gap com o mercado de Trabalho*. Universidade Europeia, Laureate International Universities, available at [https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/18320/1/Dissertação de M-GRH - Sara Veiga 50029754.pdf](https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/18320/1/Dissertação%20de%20M-GRH%20-%20Sara%20Veiga%2050029754.pdf) [1 July 2021].

Vieira, Elsa (2015). *Dantas e Severa, duas identidades portuguesas*. Umbra Editora: Vila Nova de Gaia.

Vieira, Elsa (2019). *The Multiculturality Issue on Globalization*, in *Global Campaigning Initiatives for Socio-Economic Development*. IGI Global, Doi: 10.4018/978-1-5225-7937

Vieira, Elsa e Sales Oliveira, Catarina (2016). *Pensar Global, Empreender Local*, *APDR, Atas do 24º Workshop*, pp. 74-83.

Weber, Max (2010). *Conceitos Sociológicos Fundamentais*. Edições 70: Lisboa.

Fusões de um Turismo no ecossistema do Algarve: de turista a nova residente e a empreendedor - uma nova perspetiva na dinâmica da região.

Tourism mergers in the Algarve ecosystem: from tourist to a new resident and an entrepreneur - a new perspective to regional development

ⁱ A definição de PME – Pequenas e Médias Empresas é atribuída pela Recomendação europeia 2003/361/CE (www.entrepriseeuropenetwork.pt, acedido a 20 de novembro de 2017). A categorização do tipo de empresa varia consoante o volume de negócios e o número de empregados. Através do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e de acordo com o DL 372/2007 de 6 de novembro, classifica-se uma microempresa por ter até 10 trabalhadores e um volume de negócios igual ou inferior a 2 milhões de euros, uma pequena empresa por ter até 50 trabalhadores e um volume de negócios igual ou inferior a 10 milhões de euros, uma média empresa por ter até 250 trabalhadores e um volume de negócio igual ou inferior a 250 milhões de euros e uma grande empresa é aquela que supera estas características (www.iapmei.pt, acedido a 20 de novembro de 2020).

ⁱⁱ O Alentejo apresenta uma taxa muito aproximada da região do Algarve, todavia acaba por ser mais deficiente se atendermos à discrepância das dimensões geográficas destas duas regiões.